

KINOQISSANING JANR XUSUSIYATLARI**Boymatov Boburjon Saydali o'g'li**

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

e-mail: boburjon.boymatov@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada kinoqissaning epik turga mansub mustaqil janr ekanligi haqidagi qarashlar ilgari surilgan, kinoqissa va ssenariy tamoman alohida hodisa ekanligi ta'kidlangan. Kinoqissaning kompozitsiyasi, syujeti, til xususiyatlari Erkin A'zam kinoqissalari asosida misollar bilan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Kinoqissa, adabiy tur, ssenariy, epik tur, kompozitsiya, syujet, obrazlar tizimi, janrlarda ixchamlashish.

So'nggi yillarda adabiyotimizda kinoqissa deya janr qaydi qo'yilgan asarlar ko'payib bormoqda. Ayrim internet saytlari va bosma nashrlarda kinoqissani ssenariy sifatida talqin qilish hollari tez-tez uchrab turibdi. Bizningcha, bunday talqin noto'g'ri, kinoqissa tamomila mustaqil adabiy janr. Fikrimizni isbotlash uchun bir qator kinoqissalar muallifi, iste'dodli yozuvchi Erkin A'zam kinoqissalari yuzasidan qisqagina kuzatishlarimizni bayon etamiz.

Janr nomidagi kino so'ziga qarab, uni kino olish uchun yaratilgan ssenariy deb o'ylamaslik kerak. Gap ssenariy haqida ketganda shuni ta'kidlash joizki, ssenariy alohida asarlik belgilarini namoyon qilmaydi. Dilmurod Quronov dramatik tur va uning janrlari haqida gapirar ekan, ssenariyga ham to'xtalib o'tadi: "... ssenariy — spektaklning mufassal rejasi, alohida asar emas, ish jarayonida foydalaniladigan yordamchi vosita, xolos." [3; 403] Kinossenariylar hech qachon o'quvchi uchun yozilmaydi, ssenariyning maqsadlari orasida boshidanoq kitobxonga o'rin

yo‘q. Undan faqatgina rol o‘ynovchi aktyorlar va boshqa film ijodkorlari o‘zlarining vazifalarini bilib olishadi. Shu jihati bilan ham u to‘laqonli asar emas, balki asar, masalan, kino asari yaratishdagi vosita, ishchi material ekanligini namoyon qiladi. Shuning uchun ham ssenariy adiblarning kitoblarida badiiy asarlar bilan yonma-yon o‘rin ololmaydi. Kinoqissa esa, avvalboshdan, o‘qish uchun mustaqil asar sifatida rejalashtirilgan va shu reja-niyatga muvofiq yaratilgan, shu sababdan mustaqil asarga xos barcha xususiyatlarga ega. Ya’ni u badiiy asar sifatida to‘liq shakllangan, tugal va o‘z holicha ham badiiy-estetik qimmatga egadir. Demak, ssenariy va kinoqissa tamoman alohida-alohida hodisalardir.

Kinoqissa o‘zining kompozitsiyasi, syujeti, obrazlar tizimi, til xususiyatlari bilan yaxlit butunlikdagi badiiy asar, nasriy yo‘lda yaratilganligi, qolaversa, asosida epik asar predmeti hisoblangan voqelik yotishi bilan epik tur talablariga to‘la javob beradi.

Biz epik turga kiradigan to‘laqonli badiiy asar deb ta’kidlayotganimiz, kinoqissa o‘zida aks etgan muammolar ko‘lami va hayot qamrovi, markazida bir qahramon turishi va asardagi barcha voqea va hodisalar o‘sha insonning atrofida yuz berishi jihatidan qissa bilan baravar keladi (Erkin A’zamning “Zabarjad” kinoqissasida Zabarjad, “Suv yoqalab”da Bolta Mardon, “Piyoda”da Berdiboy, “Pakana”da Shamshodbek, “Qarzdor”da Bahrom haqida hikoya qilinadi).

Shu bilan birgalikda kinoqissa o‘ziga xos bir qancha xususiyatlarni namoyon qiladiki, uni mustaqil janr deb e’tirof etish mumkin.

Birinchidan, kinoqissa shaklan ixcham. Asarning har bir qismi o‘z ixchamligini namoyish qiladi. E.A’zam kinoqissalarini “Zabarjad”, “Farishta”, “Piyoda”, “Pakana” kabi bir so‘zdan iborat nomlar bilan ataydi. Bu narsa kinoqissaga xos ixchamlik sarlavhadayoq namoyon bo‘lishini ko‘rsatadi. Adibning “Pakananing oshiq ko‘ngli” qissasi 61 sahifadan iborat, boblar soni esa 20 ta, ushbu qissaning muallif tomonidan qayta ishlanib, kinoqissaga aylantirilgan shakli “Pakana” asari

esa 51 sahifa 35 bobdan iborat. Bundan ko‘rinadiki, ham umumiy hajm, ham boblarning hajmi kinoqissada qissaga nisbatan ixchamroq.

Ikkinchidan, kinoqissa yozilishida asar yuzasidan kino olish mumkin ekanligi nazarda tutilganligi sababdan boblar ko‘p holatda makon va zamon tasviri bilan boshlanadi. Chunki kino uchun tasvir aniqligi muhim ahamiyatga ega. “Zabarjad” kinoqissasidan olingan parchaga diqqat qiling:

“Yoz kuni.

Tushdan keyingi sokinlik. Ayqirib oqayotgan soy yoqalab o‘ttiz besh-qirq yoshlar chamali bir kishi yengil xirgoyi qilib kelmoqda”

Uchinchidan, kinoqissada muallif nutqi va personajlar nutqi alohida ajratilmaydi, bularning barchasi qorishiq tarzda ifodalanadi. Kinoqissa janrida rivoyaning o‘rni nihoyatda kam, salmoqli o‘rinni dialoglar egallasa ham, rivoya uyushtiruvchanlik vazifasida qoladi.

Muallif nutqi haqida gap ketganda yana bir masala haqida aytib o‘tish o‘rinliki, kinoqissada muallif voqealarni bayon qilayotganida bayondagi fe‘llar sintaktik jihatdan kelasi zamonda ifoda e‘tiladi. Masalan:

“Hangamatalablar o‘tgan-ketganni to‘xtatib gapga tutishadi, o‘zlaricha maslahat-u nasihat berishadi. Bozorlik ko‘targan birov-yarimi shularning yonida tin olib, bir dam nafas rostlaydi. U ketgach, sho‘rlikning muhokamasi boshlanadi”. [1; 63]

Kinoqissaning asosiy jihatlaridan yana biri yozuvchi kinoqissa syujetini yaratishda syujetning istalgan turidan foydalana olishidir. Dramadan farqli ravishda kinoqissa syujetida ortga qaytib o‘tmishdan hikoya qilish, retrospeksiya imkoniyati mavjud. Erkin A‘zam kinoqissa janrining bunday ortda qolgan voqealarni muallifning hech qanday ortiqcha tushuntirishlarisiz alohida bobda bor bo‘yicha namoyon qilish imkoniyatini “Piyoda” kinoqissasida Berdiboy va Muzaffarning momosi bilan bog‘liq xotira epizodlari orqali ko‘rsatib bergan.

Bugungi dunyoga nazar tashlab hamma soha, hamma narsa qatori san'at turlari orasida ham sintez jarayonlari ketayotganligi, kinoqissa ham kino san'atining so'z san'ati bo'lmish adabiyotga ta'siri natijasida yuzaga kelganligini anglash mumkin. Bir so'z bilan aytganda kinoqissa bugungi kun adabiyotidagi zamonaviy janrdir. Keyingi yillarda Erkin A'zam bilan bir qatorda Ahmad A'zam, Abduqayum Yo'ldoshev, Shomirza Turdimov, Sharof Boshbekov, Miraziz A'zam kabi ko'zga ko'ringan ijodkorlar kinoqissa janrida asarlar yaratib kelmoqdalar. Bu esa janrning istiqboli yuzasidan ijobiy fikr bildirishga asos bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

A'zam E. Jannat o'zi qaydadir: hikoyalar, kinoqissalar, dramatik asar va publitsistik miniatyuralar. –T.: Sharq, 2007. –270 b.

A'zam E. Kechikayotgan odam: Qissalar. – T.: Sharq, 2002. –446 b.

Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. –T.: Navoiy universiteti, 2018. –480 b.

Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. –T.: A.Qodiriy, 2004. –260

Shofiyev O. Kechikayotgan odam obrazi // “Sharq yulduzi” jurnali 2016-8. 143-149 b.

